

Structurele en culturele integratie, generaties en onderwijsprestaties

*Geert Driessen**

Samenvatting

De druk die wordt uitgeoefend op allochtonen om te integreren is de laatste jaren steeds groter geworden. Aanvankelijk gebeurde dat vooral vanuit de publieke opinie, maar nu ook steeds meer vanuit de politiek. Het adagium 'integratie met behoud van de eigen etnische identiteit' heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de eisen van actieve participatie en assimilatie. Een goede integratie wordt niet alleen van belang geacht voor de immigranten zelf, maar misschien meer nog voor hun kinderen. In deze bijdrage staan twee lijnen centraal: Welke relatie is er tussen de mate van integratie enerzijds en het herkomstland en de generatie anderzijds? Welke relatie is er tussen de taal- en rekenprestaties enerzijds en het herkomstland, de generatie en de mate van integratie anderzijds? Voor de beantwoording van deze vragen is gebruikgemaakt van gegevens die zijn verzameld bij de eerste meting van het COOL⁵⁻¹⁸ cohortonderzoek in 2008. De informatie is afkomstig van ruim 9000 allochtone en 16.000 autochtone kinderen en hun ouders. De resultaten laten zien dat er sprake lijkt van een positieve ontwikkeling qua integratie en prestaties over generaties, maar dat er daarbij grote verschillen zijn tussen de onderscheiden herkomstgroepen, waarbij de Turken en Marokkanen minder vooruitgang boeken.

Inleiding

Het Nederlandse beleid ten aanzien van immigranten heeft de laatste decennia een forse ommezwaai gemaakt, van integratie met behoud van de eigen etnisch-culturele identiteit naar integratie sec en actieve participatie in de Nederlandse samenleving (MinVROM/WWI, 2007). De publieke opinie is altijd een stapje verder gegaan dan de politiek, daarin sterk gevoed door critici als Bolkestein, Scheffer, Fortuyn en Wilders, die het taboe op kritiek op het ideaal van de multiculturele samenleving verder doorbraken (vergelijk Van der Brug et al., 2009). Over integratie wordt recentelijk steeds vaker in termen van tegenstellingen gesproken; als gevolg daarvan heeft integratie ook alsmear meer het karakter gekregen van assimilatie: 'zij' moeten precies hetzelfde zijn

als 'wij'. Bovendien wordt immigratie en integratie onder invloed van gebeurtenissen als '9/11', de moord op Theo van Gogh en de politiek van Geert Wilders, in toenemende mate gekoppeld aan religiositeit, lees: de islam.

Maar wat nu precies onder 'integratie' moet worden verstaan, daarover bestaat verschil van mening (Berry, 2003; Dagevos & Gijsberts, 2009). Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen een structurele en een culturele dimensie (Entzinger & Biezeveld, 2003). Onder de eerste dimensie vallen aspecten van maatschappelijke participatie, met name op institutioneel niveau. Concrete indicatoren hiervan zijn het hebben van voldoende opleiding en betaald werk. Onder de tweede dimensie schaarst men vaak processen van waardenoriëntatie en identificatie met de ontvangende samenleving. Indicatoren hiervan zijn het gebruik en de beheersing van de Nederlandse taal, gezinsgrootte, interetnische contacten, opvoedingsgedrag en religiositeit (De Graaf et al., 2004; Oomens et al., 2003; Sligter, 2009; Waters & Jiménez, 2005). Voor de Nederlandse overheid staat het hebben van betaald werk en economische zelfstandigheid (en daarmee het niet afhankelijk zijn van sociale voorzieningen) voorop.

Van integratie wordt niet alleen verwacht dat het goed is voor de immigranten zelf, maar ook voor hun kinderen (MinWWI, 2009). Kenmerken van het gezin waarin kinderen opgroeien zijn immers in belangrijke mate bepalend voor hun uiteindelijke behaalde maatschappelijke succes. Op school worden kinderen onderwezen in de dominante cultuur van de samenleving. Als ouders participeren in deze cultuur, dan komt de thuiscultuur meer overeen met de schoolcultuur. Dit zou ertoe leiden dat kinderen van goed geïntegreerde immigranten beter presteren dan kinderen van niet of slecht geïntegreerde immigranten (Oomens & Driessen, 1999). Anders geformuleerd: naarmate allochtone ouders beter zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, zijn de voorwaarden tot integratie van hun kinderen ook gunstiger en daarmee tevens hun onderwijs- en maatschappelijke kansen. Daarom wordt in het integratiebeleid de verantwoordelijkheid van allochtone ouders om hun kinderen in hun schoolloopbaan te ondersteunen en te stimuleren sterk benadrukt (Tweede Kamer, 2003). Deze gedachtegang sluit in zekere zin aan bij Durkheims integratietheorie (Zhou & Bankston, 1994). Volgens die theorie kan individueel gedrag worden opgevat als het product van de mate van integratie van individuen in hun samenleving. Kinderen nemen het gedrag van hun ouders (als rolmodellen) en van hun wijdere omgeving (de sociale groep) over.

Aan integratie wordt doorgaans een tijdsdimensie gekoppeld (Entzinger, 2009). De verwachting is dat naargelang de tijd vordert en immigranten langer hier verblijven, zij zich steeds meer aan Nederland zullen aanpassen en uiteindelijk niet meer van autochtone Nederlanders te onderscheiden zijn (Dagevos & Schellingerhout, 2003). Over het tempo waarin dit proces plaatsvindt en de vorm waarin dat gebeurt lopen de opvattingen flink uiteen (Portes, 1996; Schmid, 2001). Sommigen geven de immigranten hiervoor hooguit één generatie, anderen twee à drie. De ruimte die men immigranten in dit opzicht gunt, is in de Nederlandse situatie sterk afhankelijk van of men zich ter rechter dan wel linker zijde van het politieke spectrum bevindt (Van der Brug et al., 2009).

Grootschalige immigratie naar Nederland is een betrekkelijk recent fenomeen. Een traditioneel immigratieland als de Verenigde Staten heeft hier al veel langer ervaring mee en in dat land zijn in de loop der jaren ook verschillende integratiemodellen ontwikkeld. Volgens Gordon (1964) verloopt het integratieproces via zeven stadia, waarbij culturele integratie een noodzakelijke voorwaarde vormt voor structurele integratie (wat hij definieert als de opname van immigranten in sociale netwerken en instituties van de autochtone bevolking). De verschillende stadia voltrekken zich volgens een vaste volgorde, vandaar de aanduiding ‘*straight-line assimilation*’.¹ Immigranten die langer in het ontvangende land verblijven en latere generaties zullen als vanzelf meer gaan lijken op de autochtone meerderheid, zo is de verwachting (Alba & Nee, 1997). Op dit model is veel kritiek gekomen, niet alleen vanwege de eenzijdige gerichtheid op immigranten uit Noord-West Europa, maar ook vanwege het sterk deterministische en optimistische karakter van het integratieproces. Volgens Gans (1992) hoeft er niet altijd sprake te zijn van een dergelijke rechtlijnige integratie. Afhankelijk van de omstandigheden kan de integratie ook soms tijdelijk op onderdelen stokken, om daarna weer op gang te komen. Gans duidt dit aan met ‘*bumpy-line assimilation*’. Anderen wijzen er op dat er onder recente groepen van immigranten veel meer variatie in motieven en achtergronden bestaat dan vroeger, en dat ook de context waarin ze terechtkomen een veel andere is dan voorheen. De integratie van deze immigranten verloopt daardoor dan ook op een geheel andere wijze. Portes en Zou (1993) introduceerden daarom het concept van ‘*segmented assimilation*’. Zij stellen dat er met name voor immigranten in de meest ongunstige omstandigheden allerlei structurele obstakels bestaan waardoor ze sterk in hun mogelijkheden belemmerd worden. Gedacht kan worden aan het ontbreken van toegang tot goed onderwijs of de arbeidsmarkt; dit laatste bijvoorbeeld ten gevolge van discriminatie. Dit kan ertoe leiden dat immigranten op sommige onderdelen integreren en op andere niet. Bovendien kan er sprake zijn van opwaartse en neerwaartse mobiliteit of integratie (Vermeulen, 2010). Gesegmenteerde integratie kan het gevolg zijn van externe factoren waarop de immigrant weinig of geen grip heeft, maar het kan ook een bewuste keuze zijn en dan is er eerder sprake van selectieve integratie (Gans, 1997).

Het tempo en de mate van integratie zijn in sterke mate afhankelijk van culturele verschillen tussen de immigrant en de autochtone meerderheid in het ontvangende land (vergelijk Xie & Greenman, 2005). Immigranten afkomstig uit landen die qua cultuur, taal en religie veel overeenkomsten vertonen met – in ons geval – Nederland zullen minder moeite hoeven te doen om te integreren dan immigranten uit landen die wat dit type aspecten betreft ver afstaan van Nederland. Vaak wordt met betrekking tot een dergelijke culturele distantie het volgende onderscheid gemaakt: (1) immigranten uit vroegere koloniën (Indonesië, Molukken, Suriname, Antillen), (2) immigranten uit vroegere gastarbeiderslanden (met name Turkije en Marokko), (3) immigranten uit overige niet-Westerse landen (bijvoorbeeld Azië, Midden-Oosten), en (4) immigranten uit Westerse landen (bijvoorbeeld België, Duitsland, de VS). Verondersteld wordt dat de integratie van de laatste en eerste categorie soepeler verloopt dan die van de tweede en derde categorie.

Onderzoeksvragen

In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een grootschalig onderzoek naar de relatie tussen een reeks integratiekenmerken van ouders, de generatie waartoe de allochtone kinderen behoren en de taal- en rekenvaardigheid van de kinderen.

In het voorgaande zijn al enkele indicatoren van integratie genoemd. Zoals gezegd zijn voor de overheid een goede opleiding en het hebben van betaald werk van doorslaggevend belang. Een goede opleiding is niet alleen een vereiste om überhaupt in de Nederlandse samenleving te kunnen functioneren, maar ook voor het vinden van een baan. Ten gevolge van allerlei technologische ontwikkelingen zijn banen waarvoor geen of slechts een minimale opleiding vereist is (ongeschoolde arbeid) in een rap tempo aan het verdwijnen. Om die reden gaat de overheid er tegenwoordig van uit dat iedereen ten minste over een startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo niveau 2) dient te beschikken om een serieuze kans te maken op duurzaam geschoold werk (MinOCW, 2007).

Het hebben van betaald werk is ook een voorwaarde voor de door de overheid nagestreefde economische zelfstandigheid. Vanuit een emancipatieperspectief is betaald werk een weg naar zelfbeschikking en zelfverwezenlijking (MinOCW, 2009a, b). Het hebben van werk verruimt ook de mogelijkheden tot het aangaan van contacten en het opbouwen van netwerken. Via deze vormen van sociaal kapitaal nemen niet alleen de maatschappelijke kansen van ouders toe (Dagevos & Gijsberts, 2009), maar ook hun mogelijkheden om hun kinderen bij de schoolloopbaan te ondersteunen.

Doordat op het werk (doorgaans) in het Nederlands wordt gecommuniceerd, zal de beheersing van het Nederlands door de allochtone ouders toenemen, hetgeen zijn neerslag heeft op de communicatie tussen ouders en kinderen en uiteindelijk het taalniveau van die kinderen (Crul & Vermeulen, 2003; Dagevos & Gijsberts, 2009). Samenhangend met het niveau Nederlands van de ouders is de taalkeuze die zij maken: blijven ze gericht op de taal van hun herkomstland of kiezen ze voor het Nederlands in hun communicatie met hun kinderen? De keuze voor het Nederlands vergroot de communicatie- en participatiemogelijkheden in de Nederlandse samenleving van de ouders en die van hun kinderen (vergelijk Hartgers, 2008; Van Tubergen & Kalmijn, 2009).

In westerse samenlevingen is het aantal kinderen dat binnen een gezin geboren wordt de afgelopen decennia flink afgenomen (Beets, 2007). Aan de (bewuste) beslissing om slechts een beperkt aantal kinderen te nemen, doorgaans niet meer dan twee, liggen veelal emancipatorische en economische motieven ten grondslag. Een gevolg van deze beperking is dat er in geringere mate sprake is van 'verdunningseffecten', wat inhoudt dat het in een gezin beschikbare educatieve en financiële kapitaal door minder kinderen gedeeld hoeft te worden, waardoor hun onderwijs- en maatschappelijke kansen stijgen (Doolaard & Leseman, 2008).

Een beperkt kindertal kan worden opgevat als een kenmerk van moderniteit (Driessen & Van der Slik, 2006). Dat geldt evenzeer voor kerkelijkheid (Becker & De Wit, 2000; Dagevos & Gijsberts, 2009). Het proces van moder-

nisering kenmerkt zich door sociaal-economische en sociaal-culturele veranderingen, waardoor de invloed van het geloof afneemt (Maliepaard et al., 2010). Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is er in de westerse wereld in het algemeen en in Nederland in het bijzonder sprake van een gestage secularisering onder de autochtone bevolking. Wanneer Nederlanders gevraagd wordt naar hun kerkelijke gezindte, vormen de niet-kerkelijken de grootste categorie (Driessen, 2007). De vraag is in hoeverre dat ook geldt voor allochtonen en of er een relatie is met de onderwijsprestaties van hun kinderen.

In eerder onderzoek hebben Driessen en Smit (2007) een aantal van de genoemde integratiekenmerken in hun onderlinge samenhang aan de taal- en rekenvaardigheid van jonge kinderen gerelateerd. De nadruk lag daarbij op de participatie van allochtonen (en ook autochtonen) op uiteenlopende domeinen (culturele, maatschappelijke, sociale, politieke, religieuze en arbeidsparticipatie). In zijn algemeenheid bleek dat er met name sprake was van positieve effecten van culturele participatie (in dit geval bezoek culturele manifestaties) en arbeidsparticipatie. Ook trad er een gering effect op van verblijfsduur: naarmate de leerlingen langer in Nederland waren, haalden ze hogere vaardigheidsscores. Dagevos en Schellingerhout (2003) concentreerden zich op ontwikkelingen in sociaal-culturele integratie (onder andere sociale en culturele afstand, taalgebruik en -beheersing, modernisering). Hun analyses maken duidelijk dat er een grote mate van variatie bestaat, vooral tussen groepen (met name Turken en Marokkanen versus Surinamers en Antillianen) maar op onderdelen ook binnen groepen. Enerzijds lijkt er sprake van een zekere mate van assimilatie, anderzijds van een (tegen)beweging gericht op de eigen groep. De ontwikkelingen bij Turken en Marokkanen wijzen echter op een stagnerende sociaal-culturele integratie. In latere analyses, waarin naast integratie- ook participatiekenmerken werden opgenomen, worden deze conclusies bevestigd: de mate van integratie neemt duidelijk toe over de generaties, maar er zijn grote verschillen tussen etnische groepen in combinatie met verschillen tussen generaties. Benadrukt wordt de centrale rol van het onderwijs en het opleidingsniveau met betrekking tot integratie en participatie (Gijsberts & Schmeets, 2008).

Er zijn ook aanwijzingen dat kinderen van ouders die zich tot een kerkelijke gezindte rekenen of die vaker naar een godsdienstige bijeenkomst gaan, slechter presteren in het onderwijs. Driessen en Van der Slik (2001) tonen bijvoorbeeld aan dat er een effect is van kerkelijke gezindte op taal- en rekenprestaties, ook na controle van achtergrondkenmerken. Dit negatieve effect geldt alleen de islamitische kinderen. Driessen en Doesborgh (2003a) laten zien dat kinderen van ouders die vaak naar de kerk, de moskee of het gebedshuis gaan (de zogenoemde kerksen) duidelijk lager scoren op taal- en rekentoetsen dan kinderen van ouders die niet of zelden gaan, ook in dit geval na controle voor achtergrondkenmerken. Dronkers (2010) heeft er onlangs in zijn oratie op gewezen dat moslimkinderen, wederom na controle van andere kenmerken, lager presteren dan andere kinderen en dat het volgens hem dus aan de islam moet liggen.

Behalve de mate van integratie, speelt als het gaat om de schoolloopbaan van allochtone leerlingen ook de generatie waartoe ze behoren een rol. Er is

inmiddels enig onderzoek op dit terrein beschikbaar, alhoewel dat zich vaak beperkt tot een vergelijking van tweedegeneratiegroepen onderling (bijvoorbeeld Turken met Marokkanen) en/of met de autochtonen (Crul & Doornik, 2003). Op basis van dit soort studies kan worden geconcludeerd dat er grote onderlinge verschillen bestaan tussen allochtone groepen, dat de afstand tot de autochtonen nog steeds groot is, maar dat er wel sprake is van een inhaalslag, alhoewel die relatief traag verloopt.

In het onderhavige onderzoek worden de relaties tussen integratie, generatie en taal- en rekenvaardigheid nader onderzocht met behulp van recente, groot-schalige data. Leidend daarbij zijn de volgende vragen:

1. Is er wat een aantal integratie-indicatoren betreft sprake van een ontwikkeling over generaties? Hoe ziet die eruit en in hoeverre zijn er daarbij verschillen tussen herkomstlanden?
2. In hoeverre is er wat de taal- en rekenvaardigheid betreft sprake van een positieve ontwikkeling over generaties? Zijn er daarbij verschillen naar herkomstland?
3. Welke samenhang bestaat er tussen een aantal integratie-indicatoren en de taal- en rekenvaardigheid? Welke van die indicatoren is het meest bepalend voor het niveau van deze vaardigheden?

Op basis van de hierboven besproken literatuur hebben we de volgende hypothesen geformuleerd:

1. We verwachten dat immigranten uit landen die qua cultuur dichter bij Nederland staan sterker geïntegreerd zullen zijn dan immigranten uit landen die verder van Nederland afstaan, en bovendien dat latere generaties ook sterker geïntegreerd zullen zijn dan eerdere generaties.
2. We verwachten dat kinderen van immigranten uit landen die qua taal en cultuur dichter bij Nederland staan een betere taal- en rekenvaardigheid zullen hebben dan kinderen van immigranten uit landen die wat taal en cultuur betreft verder van Nederland afstaan, en bovendien dat latere generaties ook een betere taal- en rekenvaardigheid zullen hebben dan eerdere generaties.
3. We verwachten dat naarmate ouders sterker geïntegreerd zijn, hun kinderen een betere taal- en rekenvaardigheid zullen hebben.

Hierna geven we, voordat we overgaan op de beantwoording van deze vragen, eerst enige toelichting op de gegevens die we hebben gebruikt. De bijdrage wordt afgesloten met een samenvatting van de resultaten, enkele conclusies en discussiepunten.

Steekproef, instrumenten en kenmerken

Steekproef

In het schooljaar 2007/08 is het landelijke cohortonderzoek COOL⁵⁻¹⁸ van start gegaan.² In dat onderzoek worden om de drie jaar uiteenlopende gegevens verzameld bij scholen, leerlingen en ouders. In totaal nemen 550 basisscholen met 38.000 leerlingen in de groepen 2, 5 en 8 deel aan het onderzoek. De gegevens betreffen onder meer taal- en rekenprestaties, gedrag en attitudes, gezinskenmerken (bijvoorbeeld sociaal milieu, etnische herkomst) en schoolkenmerken (bijvoorbeeld samenstelling, denominatie). Binnen de totale COOL⁵⁻¹⁸-steekproef kan een onderscheid worden gemaakt tussen een representatieve steekproef van 400 scholen en een aanvullende steekproef van 150 scholen. De representatieve steekproef is representatief voor alle Nederlandse basisscholen. De aanvullende steekproef bevat voornamelijk scholen met hoge concentraties van allochtone en autochtone leerlingen uit de lagere sociaal-economische milieus. Door toevoeging van deze steekproef is het mogelijk op valide wijze uitspraken te doen over de 'typische' achterstandsleerling. Voor uitvoerige informatie over COOL⁵⁻¹⁸, zie Driessen et al. (2009). De hier gebruikte steekproef bevat gegevens van in totaal 25.477 autochtone en allochtone kinderen en hun ouders; 9331 van die kinderen zitten in groep 2, 8426 in groep 5 en 7720 in groep 8.

Instrumenten

Centraal staan hier de gegevens die bij de ouders zijn verzameld met behulp van een schriftelijke vragenlijst. Daarin wordt informatie gevraagd over een serie gezinsstructurele en gezinsculturele kenmerken. Onder de eerste categorie vallen aspecten als sociaal milieu en geboorteland, onder de tweede kenmerken die te maken hebben met taal en religie. De respons op deze vragenlijst lag rond de 70%, wat hoog genoemd kan worden. Wel is er een zwakke samenhang met de sociaal-etnische achtergrond van de ouders: laagopgeleide allochtone ouders responderen minder vaak dan hoogopgeleide autochtone ouders. Daar staat tegenover dat de respons op de vragenlijst hooguit zeer zwak samenhangt met het prestatieniveau van de kinderen: de verschillen in toetsprestaties van kinderen met en kinderen zonder oudervragenlijst zijn doorgaans zeer klein. Voor het onderhavige artikel maken we gebruik van de gegevens van de totale steekproef, dus de representatieve plus de aanvullende. De reden daarvoor is dat het hier vooral gaat om inzicht te krijgen in de achtergronden van allochtone ouders en hun kinderen en deze zijn in de totale steekproef adequaat vertegenwoordigd. Overigens laat analyse van vergelijkbare gegevens (namelijk van het PRIMA-cohort, de voorloper van COOL⁵⁻¹⁸) zien, dat de combinatie van enerzijds een oververtegenwoordiging van achterstandsleerlingen in de totale steekproef en een lagere respons van deze categorie op de oudervragenlijst uiteindelijk neigt naar een representatieve vertegenwoordiging (Driessen & Doesborgh, 2003b).

Naast achtergrondgegevens van ouders en kinderen is ook gebruikgemaakt van gegevens over de (voorbereidende) taal- en rekenvaardigheid van de kinderen; deze zijn verzameld met behulp van Cito-toetsen. Voor groep 2 zijn dat de toetsen Taal voor kleuters en Ordenen, voor groep 5 Leeswoordenschat E5 en Rekenen/Wiskunde M5 en voor groep 8 Leeswoordenschat M8 en Rekenen/Wiskunde M8. De resultaten op deze toetsen zijn uitgedrukt in zogenoemde vaardigheidsscores (zie voor details: www.cito.nl).

Kenmerken

Qua *etnische herkomst* maken we in eerste instantie een onderscheid naar autochtoon (Nederland) en allochtoon, met daarbinnen een nadere uitsplitsing naar voormalige gastarbeiderslanden (Turkije, Marokko), voormalige koloniën (Suriname, de Nederlandse Antillen), overige niet-westerse landen, en overige westerse landen.

Bij de onderverdeling naar *generatie* wordt aangesloten bij de definities die het CBS hanteert:

- Eerste generatie: persoon is in buitenland geboren en heeft ten minste één in het buitenland geboren ouder.
- Tweede generatie: persoon is in Nederland geboren en heeft ten minste één in het buitenland geboren ouder.
- Derde generatie: persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één grootouder in het buitenland is geboren.³

De uiteindelijke combinatie van etnische herkomst en generatie heeft betrekking op de situatie van het kind.

Wat betreft *integratie* onderscheiden we uiteenlopende kenmerken die zijn gemeten bij de ouders van de kinderen. Voor elk van die kenmerken wordt een bepaalde ‘norm’ aangehouden waaraan de betreffende immigrant voldoet of niet voldoet. Die norm is afgeleid uit het gevoerde overheidsbeleid (bijvoorbeeld wat betreft opleiding en werk), dan wel van de (modale) score van wat we als de referentiegroep beschouwen, de autochtone Nederlanders. Die norm, of wellicht beter: ‘maatstaf’, is relatief en zal voor sommige indicatoren (voor de structurele dimensie) harder zijn dan voor andere indicatoren (voor de culturele dimensie). Dagevos en Gijsberts (2009) merken in dit verband op dat een dergelijke maatstaf nodig is om eventuele verschillen tussen en binnen groepen te kunnen afmeten, maar dat daarmee nog geen normatief standpunt wordt ingenomen. Deze kenmerken zijn:

- Opleiding. Minimaal een startkwalificatie (een havo-, vwo- of mbo-niveau 2-diploma; vergelijk MinOCW, 2007).
- Betaald werk. Voor minimaal 12 uur per week (vormt de ondergrens voor de bepaling van werkloosheid; vergelijk CBS, 2010c).
- Spreektaal met kind. Nederlands, dialect of streektaal (versus een buitenlandse taal).
- Beheersing Nederlands. Goed of zeer goed (versus niet, zeer slecht, slecht of redelijk) op basis van een zelfbeoordeling wat betreft verstaan, spreken, lezen en schrijven.

- Kindertal. Maximaal modaal (2 kinderen; vergelijk Beets, 2007).
- Seculair. Geen lid/aanhanger kerk of geloof (op basis van zelftoerekening) (vergelijk CBS, 2010b).⁴

De eerste twee kenmerken beschouwen we als indicatoren voor de structurele dimensie van integratie en de laatste vier als indicatoren voor de culturele dimensie. Op basis van deze zes afzonderlijke indicatoren is er nog een samengesteld kenmerk geconstrueerd, een soort integratie-index. Daarvoor is het aantal keren dat een immigrant voldoet aan 'de norm' gesommeerd. Deze score varieert dus van 0 (op geen van de indicatoren) tot 6 (op alle indicatoren).

In de oudervragenlijst zijn de vragen over de integratie-indicatoren (kindertal uitgezonderd) steeds apart gesteld voor de moeder en de vader. Afgezien van de eenoudergezinnen (ruim 10% alleen moeder, bijna 1% alleen vader) zijn er dus telkens twee scores per gezin beschikbaar. Om tot één score per gezin te komen, wordt in soortgelijke studies als deze wel gewerkt met de gegevens van het hoofd van het huishouden, met de gegevens van de moeder of van de vader of met gemiddelden (vergelijk Dagevos & Schellingerhout, 2003). Hier is geopteerd voor de gegevens van de moeder, en als die er niet is voor die van de vader. Daarvoor is enerzijds een getalsmatige reden: vanwege de eenoudergezinnen is 10% van de informatie over de vaders niet beschikbaar. Anderzijds zijn er ook inhoudelijke redenen. Op de eerste plaats hebben moeders qua opvoeding meer invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen dan vaders. Op de tweede plaats is het een gegeven dat het Nederlandse overheidsbeleid gericht is op emancipatie en economische zelfstandigheid (en dus het hebben van betaald werk) van zowel mannen als vrouwen, en vanzelfsprekend ook voor zowel autochtonen als allochtonen (MinOCW, 2009a, b). Om die reden is juist de keuze voor de gegevens van vrouwen relevant, waarschijnlijk in sterkere mate dan de gegevens van de mannen.

Aantallen

In tabel 1 presenteren we allereerst de verdeling van de kinderen binnen onze steekproef naar etnische herkomst en generatie; het betreft de leerlingen uit de groepen 2, 5 en 8 samen.

Tabel 1. Generatie naar etnische herkomst kinderen (aantallen).

Etnische herkomst	Autochtoon	Allochtoon			Totaal
		1e generatie	2e generatie	3e generatie	
Nederland	16.371	-	-	-	16.371
Voormalige gastarbeiderslanden	-	249	3.097	90	3.436
Voormalige koloniën	-	133	810	186	1.129
Overige niet-westerse landen	-	249	1.524	840	2.613
Overige westerse landen	-	175	896	753	1.824
Totaal	16.371	806	6.327	1.869	25.373

Uit tabel 1 volgt – niet onverwacht – dat de hoofdmoot van de allochtone kinderen tot de tweede generatie behoort, een kleiner deel tot de derde generatie en een nog kleiner tot de eerste generatie. Verder blijkt dat de aantallen in enkele cellen relatief laag zijn, alhoewel niet lager dan in het meeste vergelijkbare onderzoek. Voordat we verder gaan met de presentatie van de bevindingen, is het overigens relevant erop te wijzen dat het hier niet gaat om een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking, maar om een relatief specifieke steekproef, namelijk ouders van basisschoolkinderen.

Resultaten

Integratie en generatie

In tabel 2 leggen we een relatie tussen de mate van integratie van de ouders en de etnische herkomst en generatie van hun kinderen. We geven in die tabel een overzicht van de percentages allochtone ouders die voldoen aan de norm die voor elk van de integratie-indicatoren is aangehouden. In de laatste kolom van de tabel wordt bovendien de gemiddelde score op het samengestelde kenmerk gepresenteerd. Als referentiepunt gelden de percentages en gemiddelden van de Nederlanders (c.q. autochtonen). Ook hier betreft het de gegevens van de leerlingen uit de groepen 2, 5 en 8 samen.

Tabel 2. *Integratie ouders naar etnische herkomst en generatie kind (percentages, gemiddelden).*

Etnische herkomst	Generatie kind	Integratie-indicatoren ouders						
		Opleiding	Betaald werk	Spreektaal Nederlands	Beheersing Nederlands	Kindertal	Seculair	Integratie totaal
Nederland	-	70	68	100	97	68	41	4,4
Voormalige gastarbeiderslanden	1	19	27	30	25	53	1	1,5
	2	24	36	52	43	50	1	2,0
	3	50	55	90	93	79	29	3,8
Voormalige koloniën	1	41	67	81	77	62	4	3,2
	2	50	70	97	92	69	17	3,8
	3	58	65	100	97	78	54	4,4
Overige niet-westerse landen	1	44	29	33	26	55	7	1,9
	2	49	46	57	41	62	15	2,6
	3	73	74	99	97	74	48	4,6
Overige westerse landen	1	63	48	37	50	67	18	2,7
	2	68	61	76	72	75	30	3,7
	3	72	71	99	97	70	50	4,5

Over de situatie van de autochtonen, als referentiegroep, kan het volgende worden gezegd. Rond de 70% van hen heeft een startkwalificatie en heeft betaald werk voor minimaal 12 uur per week.⁵ Ze spreken allemaal Nederlands, een streektaal of dialect en zijn bijna allemaal van oordeel dat ze het Nederlands goed of zeer goed beheersen. Zo'n 70% heeft maximaal 2 kinde-

ren. Ruim 40% rekt zichzelf niet tot een geloof of kerk.⁶ Gemiddeld genomen voldoet de gemiddelde autochtoon aan 4,4 van de 6 integratie-indicatoren. Voor de allochtonen geldt dat er vrijwel steeds sprake is van een ontwikkeling, waarbij naarmate de kinderen van een latere generatie zijn hun ouders hoger scoren op de integratie-indicatoren. Daarbij lijkt er ten aanzien van de immigranten uit voormalige gastarbeiderslanden, in dit geval de Turken en Marokkanen, sprake van een 'breuk' tussen enerzijds de eerste en tweede generatie en anderzijds de derde generatie. Uit de totaalscores blijkt dat met uitzondering van de Turkse en Marokkaanse groep de derde generatie steeds ten minste op hetzelfde integratieniveau zit als de autochtonen (scores van 4,4 tot 4,6). De derde generatie Turken en Marokkanen zit daar met een score van 3,8 nog redelijk wat onder.

Taal- en rekenvaardigheid en generatie

De samenhangen tussen de taal- en rekenvaardigheid van de kinderen en de generatie waartoe ze behoren worden in tabel 3 gepresenteerd. Dat gebeurt per jaargroep apart. Onder in de tabel vermelden we ook nog de totaalgemiddelden en de bijbehorende standaarddeviaties.

Tabel 3. Taal- en rekenvaardigheid naar etnische herkomst en generatie (gemiddelden).

Etnische herkomst	Generatie kind	Groep 2		Groep 5		Groep 8	
		Taal	Rekenen	Taal	Rekenen	Taal	Rekenen
Nederland	-	75,0	59,6	90,4	72,7	114,5	117,5
Voormalige gastarbeiderslanden	1	62,8	48,9	82,0	64,0	103,2	112,1
	2	66,1	52,1	82,9	63,5	105,1	114,5
	3	67,9	54,7	87,0	67,6	109,2	110,9
Voormalige koloniën	1	63,4	49,0	86,4	61,5	104,1	110,7
	2	68,7	53,3	87,7	64,1	107,9	113,3
	3	70,3	55,0	87,9	63,3	113,2	115,2
Overige niet-westerse landen	1	65,6	55,2	85,2	64,8	106,3	117,4
	2	68,3	54,2	87,4	66,8	109,8	116,5
	3	73,9	58,7	90,7	72,4	114,8	117,4
Overige westerse landen	1	67,3	53,9	83,7	66,1	110,3	115,4
	2	70,5	55,9	88,4	69,6	113,8	116,5
	3	73,8	58,5	90,3	72,4	114,9	117,0
Totaal		72,8	57,7	88,9	70,4	112,5	116,8
Standaarddeviatie		10,1	13,2	9,3	15,5	13,8	9,5

Uit het verloop van de scores op de taal- en rekentoetsen blijkt dat doorgaans met de generatie ook de vaardigheidsscores stijgen. Dat geldt voor zowel taal als rekenen en voor elk van de drie jaargroepen. In grote lijnen geldt dit ook voor alle onderscheiden etnische groepen. Dat neemt niet weg dat er toch grote onderlinge verschillen zijn. De kinderen uit de voormalige gastarbeiderslanden en – in wat mindere mate – voormalige koloniën blijven ook in de derde generatie nog steeds op achterstand staan ten opzichte van de autochtonen.

Taal- en rekenvaardigheid, generatie en integratie

In tabel 4 geven we een overzicht van de samenhang tussen de taal- en rekenvaardigheid van de kinderen en de generatie waartoe ze behoren enerzijds en de mate van integratie van hun ouders anderzijds. Dat doen we in de vorm van correlatiecoëfficiënten. We beperken ons daarbij tot de allochtone kinderen.

Tabel 4. Taal- en rekenvaardigheid, generatie en integratie (allochtone kinderen; correlaties).

	Groep 2		Groep 5		Groep 8	
	Taal	Rekenen	Taal	Rekenen	Taal	Rekenen
Generatie kind	0,16	0,25	0,21	0,14	0,20	0,07
Integratie ouders	0,22	0,33	0,35	0,20	0,31	0,11

In groep 2 zijn de samenhangen met de rekenvaardigheid het sterkst, in de groep 5 en 8 met de taalvaardigheid. De correlaties bewegen zich doorgaans tussen een ‘zwakke’ samenhang (0,10) en een ‘redelijke’ samenhang (0,30). Deze samenhangen zijn overigens allemaal nagenoeg perfect lineair. Causaal geïnterpreteerd betekent dit dat naarmate ouders meer geïntegreerd zijn en kinderen tot een latere generatie behoren hun taal- en rekenvaardigheid wat beter is. Hoewel dus de samenhangen niet echt sterk zijn, kan het verschil tussen de kinderen van niet-geïntegreerde en volledig geïntegreerde ouders (integratiescore 1, resp. 6) toch oplopen tot ruim één standaarddeviatie. Afgaande op de sterkte van de correlaties is de invloed van de integratiekenmerken sterker dan die van generatie.

Voor tabel 4 hebben we wat betreft de samenhang integratie en prestaties het samengestelde integratiekenmerk genomen. In tabel 5 laten we vervolgens zien wat de invloed van elk van de indicatoren afzonderlijk is. In de betreffende regressieanalyses is steeds gecorrigeerd voor de andere indicatoren, zodat per indicator het netto-effect (in de vorm van beta's) resteert. In de tabel wordt ook vermeld hoeveel procent van de verschillen in vaardigheidsscores kunnen worden verklaard door de integratiekenmerken. We hebben de analyses apart uitgevoerd voor alle kinderen en voor alleen de allochtone kinderen.

Tabel 5. Taal- en rekenvaardigheid en integratie-indicatoren (boven: alle kinderen; onder: allochtone kinderen; beta's en % verklaarde variantie).

	Groep 2		Groep 5		Groep 8	
	Taal	Rekenen	Taal	Rekenen	Taal	Rekenen
<i>Alle leerlingen</i>						
Opleiding	0,13	0,12	0,16	0,17	0,21	0,20
Betaald werk	0,05	0,04	0,00	0,03	-0,02	0,00
Spreektaal Nederlands	0,10	0,04	0,11	0,02	0,10	0,02
Beheersing Nederlands	0,15	0,10	0,12	0,09	0,07	0,04
Kindertal	0,02	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,03
Seculair	0,06	0,03	0,03	0,02	0,04	-0,03
% verklaarde variantie	10,8	5,0	9,3	5,8	8,8	4,7
<i>Allochtone leerlingen</i>						
Opleiding	0,14	0,11	0,15	0,13	0,22	0,19
Betaald werk	0,06	0,06	0,02	0,04	-0,02	-0,01
Spreektaal Nederlands	0,09	0,03	0,11	-0,03	0,11	-0,00
Beheersing Nederlands	0,12	0,05	0,13	0,06	0,04	-
Kindertal	0,01	0,03	0,04	0,00	0,02	-0,03
Seculair	0,10	0,07	0,09	0,08	0,12	0,02
% verklaarde variantie	11,3	4,7	13,0	4,4	11,7	3,2

Op een enkele uitzondering na is het opleidingsniveau van de ouders de meest bepalende factor als het gaat om de verklaring van verschillen in taal- en rekenvaardigheid. Vervolgens is ook de beheersing van de Nederlandse taal en – zij het weer in mindere mate – spreektaal van de ouders van belang, met name voor de taalvaardigheid. Het hebben van betaald werk, het kindertal en of de ouders seculair zijn, hangen – nadat dus al rekening is gehouden met de andere integratiekenmerken – nauwelijks of niet samen met de taal- en rekenvaardigheid. Vermeldenswaardig is verder dat de verschillen in taalvaardigheid zich aanzienlijk beter laten verklaren door de integratiekenmerken dan de verschillen in rekenvaardigheid. Grofweg wordt er dubbel zoveel van die verschillen verklaard bij taal dan bij rekenen. Het ligt voor de hand dat dit te maken heeft met het feit dat taalvaardigheid veel meer beïnvloed wordt door de thuissituatie, terwijl rekenen typisch iets is wat op school wordt geleerd. Vergelijking van de analyseresultaten voor alle leerlingen met die voor alleen de allochtone leerlingen maakt ook duidelijk dat, hoewel er voor de allochtone groep wat meer van de verschillen wordt verklaard, het ouderlijk opleidingsniveau voor beide groepen doorslaggevend is.

Conclusies en discussie

De gegevens met betrekking tot integratie laten zien dat er in het algemeen sprake is van een positieve ontwikkeling over generaties. Daarbij zijn er zowel tussen, als binnen de herkomstgroepen flinke verschillen. Deze doen zich vooral voor tussen enerzijds de Turken en Marokkanen en anderzijds de overige groepen. Met uitzondering van de Turkse en Marokkaanse groep zitten ouders van kinderen van de derde generatie ook steeds op een vergelijkbaar integratieniveau als de referentiegroep, de autochtonen.

Er is een positieve samenhang tussen de generatie waartoe de leerlingen behoren en hun taal- en rekenvaardigheid. Maar ook hier geldt dat er grote verschillen zijn tussen herkomstgroepen, waarbij ook de Turkse en Marokkaanse en – in iets minder mate – de Surinaamse en Antilliaanse derde generatie nog steeds op achterstand staat vergeleken met de autochtonen.

Tussen de generatie waartoe leerlingen behoren en de mate van integratie van hun ouders enerzijds en de taal- en rekenvaardigheid anderzijds bestaan zwakke tot redelijke positieve samenhangen. Het kenmerk waarmee de sterkste samenhang bestaat is het opleidingsniveau van de ouders, gevolgd door de beheersing van de Nederlandse taal.

Samenvattend lijkt er dus sprake van een positieve ontwikkeling qua integratie en prestaties, maar er zijn daarbij grote verschillen tussen de onderscheiden herkomstgroepen, waarbij de Turken en Marokkanen in negatieve zin opvallen. Deze bevindingen betekenen daarmee een ondersteuning van de eerder geformuleerde hypothesen. Algemeen geldt dus dat een geringere culturele distantie en een langere verblijfsduur positief gerelateerd zijn aan integratiekenmerken en onderwijsprestaties.

Voordat we overgaan naar enkele discussiepunten, willen we eerst een paar voorbehouden op een rijtje zetten. Eerder hebben we er al op gewezen dat het hier niet gaat om een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking, maar om ouders van basisschoolkinderen.

Hierdoor doet zich mogelijk een selectie-effect voor, met name bij latere generaties. De leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen is namelijk sterk afhankelijk van hun opleidingsniveau. Wanneer hoger opgeleide allochtone vrouwen daardoor ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef, worden de positieve effecten voor hen mogelijk onderschat. Een ander, eveneens al genoemd, punt is dat de derde generatie nog relatief gering van omvang is. Dat betekent dat opmerkingen voor die categorie, totdat er nóg grootschaliger data beschikbaar komen dan die welke wij hebben gebruikt, mogelijk minder betrouwbaar zijn. Een laatste punt is dat de generatie bepaald is voor de kinderen, terwijl de mate van integratie bepaald is voor hun ouders. Hoewel het aannemelijk is dat ouders van kinderen van latere generaties ook langer in Nederland verblijven, dienen de onderzoeksresultaten ook in die termen te worden geïnterpreteerd.

Een apart punt betreft de maatstaf die we hebben aangelegd bij de beoordeling van de mate van integratie (vergelijk Dagevos & Gijsberts, 2009). De gegevens laten zien dat een belangrijk deel van de autochtonen op onderdelen niet voldoet aan onze criteria. Met name geldt dit met betrekking tot de indicatoren opleiding en betaald werk. Dit zijn net twee aspecten die in het door de overheid nagestreefd beleid centraal staan. De vraag is nu hoe ‘hard’ dit is, respectievelijk zou moeten zijn. Er wordt aan allochtonen door de politiek, het beleid en de publieke opinie een bepaalde norm opgelegd waarvan bij voorbaat evident is dat daar ook veel autochtonen niet aan voldoen en dus op dat ‘segment’ niet geïntegreerd zijn.⁷

De bevindingen van de hier uitgevoerde analyses stemmen – voor zover het om vergelijkbare leeftijdscategorieën en kenmerken gaat – overeen met onder meer

die van Dagevos en Schellingerhout (2003), Driessen en Smit (2007), Gijsberts en Schmeets (2008) en Gijsberts en Dagevos (2009). Ze maken ook duidelijk dat het waarschijnlijk niet erg realistisch is te verwachten dat de achterstanden waarmee allochtonen te maken hebben op korte termijn zullen zijn weggevoerd. Zoals eerder al benadrukt, zijn er echter grote verschillen tussen herkomstgroepen. Met name voor Turken en Marokkanen zal het een kwestie van lange adem zijn: hun problemen zullen niet binnen enkele generaties zijn opgelost (Penninx, 2005; Van Ours & Veenman, 2003). Onduidelijk is ook wat de gevolgen zijn van een aantal economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, allereerst voor het proces van integratie van volwassenen, maar vervolgens ook voor de (onderwijs)positie van hun kinderen. Het feit dat er een steeds restrictiever immigratiebeleid wordt gevoerd, zou – gezien vanuit het perspectief van het gevoerde beleid – als een positieve ontwikkeling kunnen worden gezien (zie MinWWI, 2009). Een groot probleem voor integratie is immers dat ten gevolge van grootschalige huwelijksmigratie voornamelijk partners (doorgaans vrouwen) naar Nederland worden gehaald die laaggeschoold zijn, het Nederlands nauwelijks beheersen en niet bekend zijn met de Nederlandse cultuur. Dit betekent dus dat door deze continue aanwas de integratie voor deze partners (en hun kinderen) steeds opnieuw moet beginnen (Driessen & Merry, 2006). Niet helemaal duidelijk is ook wat de gevolgen zullen zijn van de huidige economische crisis voor integratie. Waarschijnlijk is het dat ongeschoolde en laaggeschoolde allochtonen daardoor onevenredig hard getroffen zullen worden: hun banen zullen immers als eerste geschrapt worden. Verontrustend is ook dat de werkloosheid onder de tweedegeneratieallochtonen hoger tot veel hoger ligt dan onder de eerste generatie (Dagevos, 2009). Verlies van werk houdt mogelijk ook verlies aan contacten met autochtone collega's in en daardoor de gelegenheid om te communiceren in de Nederlandse taal. Het gevaar bestaat dat men zich – min of meer noodgedwongen – meer terug gaat trekken binnen de eigen etnische groep (vergelijk Dagevos & Gijsberts, 2009). Dit zich terugtrekken in de eigen groep wordt wellicht nog op een andere wijze versterkt. Ten gevolge van de toenemend negatieve benadering van de islam in de politiek en publieke opinie, dreigt het gevaar van polarisatie van bevolkingsgroepen en frustratie onder moslims, in dit geval Turken en Marokkanen (vergelijk Dagevos & Schellingerhout, 2003). Het is allesbehalve denkbeeldig dat dit, als tegenreactie, juist tot een herorientatie, verharding van standpunten en het zich nog meer terugtrekken in de eigen groep zal leiden (vergelijk Entzinger, 2009; Fleischmann, 2010). De enorme politieke winst die de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders recentelijk bij de Tweede Kamerverkiezingen heeft behaald, zal hierbij mogelijk als katalysator fungeren. Het voorgaande heeft voornamelijk betrekking op het integratieproces van volwassen allochtonen. Het blijft speculeren hoe dat zich zal ontwikkelen. Helemaal onduidelijk is het vervolgens welke consequenties wijzigingen van de omstandigheden weer hebben voor de leerprestaties van de allochtone kinderen.

Noten

* *Geert Driessen is als senior-onderzoeker verbonden aan het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn expertise ligt op het brede terrein van onderwijs en etniciteit, sociaal milieu en sekse. Hij publiceert ook uitgebreid over taalverwerving, religie, integratie en participatie. Correspondentie: g.driessen@its.ru.nl*

1. In de Amerikaanse context wordt vaak van ‘assimilation’ gesproken in plaats van ‘integration’ (Vermeulen, 2010).
2. COOL⁵⁻¹⁸ wordt op verzoek van het ministerie van OCW gesubsidieerd door NWO/PROO; zie verder <http://www.cool5-18.nl/>.
3. Het CBS is wat dit laatste betreft iets restrictiever dan wij, doordat niet, zoals bij de eerste en tweede generatie, wordt uitgegaan van het buitenland, maar van een niet-westers land.
4. Er is gebruikgemaakt van een zogenoemde eentrapsvraag ‘Tot welke kerk of geloof rekenen u en uw partner zich?’, met als antwoordcategorieën: (1) tot geen enkele kerk of geloof, (2) Rooms-Katholieke kerk, (3) Protestantse Kerk in Nederland, (4) Protestants Orthodoxe kerk, (5) Pinkster- en Evangeliegemeenten, (6) een andere Christelijke kerk, (7) islam, (8) een andere. Binnen de totale steekproef geeft 33% aan geen kerk/geloof te hebben, bij de autochtonen is dat 41%.
5. Volgens het CBS (2010a) was in 2009 61% van de 15 tot 65-jarige vrouwen werkzaam; in de categorie 25- tot 45-jarigen lag dat rond de 74%.
6. Volgens het CBS (2010b) rekende zich in 2008 42% van de bevolking tot geen kerkelijke gezindte.
7. Dit geldt trouwens ook op andere terreinen. Zo wordt er regelmatig sterk afgegeven op moslims die niet geïntegreerd zouden zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot vrouwen- en homo-emancipatie. Tegelijkertijd wordt voor het gemak vergeten dat er ook autochtone geloofs- en politieke groepen (zoals orthodox protestanten, resp. de SGP) zijn, die wat betreft hun gedachtegoed op het gebied van emancipatie, buiten de Nederlandse wet en samenleving staan.

Literatuur

- Alba, R., & Nee, V. (1997). Rethinking assimilation theory for a new era of immigration. *International Migration Review*, 31(4), 826-874.
- Becker, J., & Wit, J. de (2000). *Secularisatie in de jaren negentig. Kerklidmaatschap, veranderingen in opvattingen en een prognose*. Den Haag: SCP.
- Beets, G. (2007). Twee kinderen als norm. Nederlandse gezinnen kiezen vaker voor de lusten van de kinderen dan voor de lasten. In N. van Nimwegen, J. van Everdingen, J. Geraedts & M. Evenblij (Eds.), *Over bevolking: demografische ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten. Cahier 3/2008* (pp. 27-35). Den Haag: Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij.
- Berry, J. (2003). Conceptual approaches to acculturation. In K. Chun, P. Balls Organista & G. Marin (Eds.), *Acculturation. Advances in theory, measurement, and applied research* (pp. 17-37). Washington, DC: APA.
- Brug, W. van der, Fennema, M., Heerden, S. van, & Lange, S. de (2009). Hoe heeft het integratiedebat zich in Nederland ontwikkeld? *Migrantenstudies*, 25(3), 198-220.
- CBS (2010a). *Personen met werk of uitkering*. Geraadpleegd 6 juli 2010: <http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/>
- CBS (2010b). *Kerkelijk gezindte en kerkbezoek*. Geraadpleegd 6 juli 2010: <http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/>
- CBS (2010c). *Werkloosheid*. Geraadpleegd op 8 juli 2010: <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/conjunctuurklok/toelichtingen/ck-12.htm>.

- Crul, J., & Doornik, J. (2003). The Turkish and Moroccan second generation in the Netherlands: Divergent trends between and polarization within the two groups. *International Migration Review*, 37(4), 1039-1064.
- Crul, M., & Vermeulen, H. (2003). The second generation in Europe. *International Migration Review*, 37(4), 965-986.
- Dagevos, J. (2009). Werkloosheid, uitkeringen en werk. In M. Gijsberts & J. Dagevos (Red.), *Jaarrapport integratie 2009* (pp. 139-167). Den Haag: SCP.
- Dagevos, J., & Gijsberts, M. (2009). Sociaal-culturele positie. In M. Gijsberts & J. Dagevos (Red.), *Jaarrapport integratie 2009* (pp. 226-253). Den Haag: SCP.
- Dagevos, J., & Schellingerhout, R. (2003). Sociaal-culturele integratie: Contacten, cultuur en oriëntatie op de eigen groep. In J. Dagevos, M. Gijsberts & C. van Praag (Red.), *Rapportage minderheden 2003. Onderwijs, arbeid en sociaal-culturele integratie* (pp. 317-362). Den Haag: SCP.
- Dagevos, J., Schellingerhout, R., & Vervoort, M. (2007). Sociaal-culturele integratie en religie. In J. Dagevos & M. Gijsberts (2007), *Jaarboek integratie 2007* (pp. 163-191). Den Haag: SCP.
- Dagevos, J., Gijsberts, M., & Praag, C. van (Red.) (2003). *Rapportage minderheden 2003. Onderwijs, arbeid en sociaal-culturele integratie*. Den Haag: SCP.
- Doolaard, S., & Leseman, P. (2008). *Versterking van het fundament. Integreerend studie n.a.v. de opbrengsten van de onderzoekslijn Sociale en institutionele context van scholen uit het Onderzoeksprogramma beleidsgericht onderzoek primair onderwijs 2005-2008*. Groningen: GION.
- Driessen, G. (2007). Trends in religious affiliation of parents of primary school children in the Netherlands in the period 1995-2005. Exploration of correlation with sex, ethnicity and socioeconomic background. *Journal of Empirical Theology*, 20(2), 232-249.
- Driessen, G., & Doesborgh, J. (2003a). Compositie van de schoolpopulatie en meerder- en minderheidspositie. In G. Driessen, J. Doesborgh, G. Ledoux, I. van der Veen, & M. Vergeer, *Sociale integratie in het primair onderwijs. Een studie naar de relatie tussen de sociale, etnische, religieuze en cognitieve schoolcompositie en de cognitieve en niet-cognitieve positie van verschillende groepen leerlingen. Analyses bij het PRIMA-cohortonderzoek, derde meting* (pp. 105-164). Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.
- Driessen, G., & Doesborgh, J. (2003b). *Voor- en Vroegschoolse Educatie en cognitieve en niet-cognitieve competenties van jonge kinderen*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., & Merry, M. (2006). Islamic schools in the Netherlands: Expansion or marginalization? *Interchange*, 37(3), 201-223.
- Driessen, G., & Slik, F. van der (2001). Religion, denomination, and education in the Netherlands: Cognitive and noncognitive outcomes after an era of secularization. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 40(4), 561-572.
- Driessen, G., & Slik, F. van der (2006). Godsdienstige participatie en etniciteit. Een onderzoek naar individuele determinanten en buurteffecten. *Mens & Maatschappij*, 81(4), 332-351.
- Driessen, G., & Smit, F. (2007). Effects of immigrant parents' participation in society on their children's school performance. *Acta Sociologica*, 50(1), 39-56.
- Driessen, G., Mulder, L., G. Ledoux, Roelvelde, J., & Veen, I. van der (2009). *Cohortonderzoek COOL⁵⁻¹⁸. Technisch rapport basisonderwijs, eerste meting 2007/08*. Nijmegen: ITS/ Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Dronkers, J. (2010). *Positieve maar ook negatieve effecten van etnische diversiteit in scholen op onderwijsprestaties? Een empirische toets met internationale PISA-data*. Oratie Universiteit Maastricht.
- Entzinger, H. (2009). Integratie, maar uit de gratie. Multi-etnisch samenleven onder Rotterdamse jongeren. *Migrantenstudies*, 25(1), 8-23.
- Entzinger, H., & Biezefeld, R. (2003). *Benchmarking in immigrant integration*. Rotterdam: ERCOMER.
- Fleischmann, F. (2010). Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam. Een analyse van jonge moslims in twee Europese hoofdsteden. *Migrantenstudies*, 26(2), 197-217.
- Gans, H. (1992). Comment: Ethnic invention and acculturation: A bumpy-line approach. *Journal of American Ethnic History*, 11(1), 42-52.
- Gans, H. (1997). Toward reconciliation of 'assimilation' and 'pluralism': The interplay of acculturation and ethnic retention. *International Migration Review*, 31(4), 875-892.

- Gijsberts, M., & Schmeets, H. (2008). Sociaal-culturele oriëntatie en maatschappelijke participatie. In K. Oudhof, R. van der Vliet & B. Hermans (Red.), *Jaarboek integratie 2008* (pp. 201-221). Den Haag/Heerlen: CBS.
- Gordon, M. (1964). *Assimilation in American life: The role of race, religion, and national origins*. New York: Oxford University Press.
- Gordon, M. (1999). Models of pluralism. The new American dilemma. In L. Pincus & H. Ehrlich (Eds.), *Race and ethnic conflict: Contending views on prejudice, discrimination, and ethnoviolence* (pp. 239-246). Boulder, CO: Westview.
- Graaf, D. de, Kok, L., & Berkhout, P. (2004). *Is het mogelijk integratie te meten?* Amsterdam: SEO.
- Hartgers, M. (2008). Onderwijs. In K. Oudhof, R. van der Vliet & B. Hermans (Red.), *Jaarboek integratie 2008. Bijlagen* (pp. 9-13). Den Haag/Heerlen: CBS.
- Maliepaard, M., Lubbers, M., & Gijsberts, M. (2010). Generational differences in ethnic and religious attachment and their interrelation. A study among Muslim minorities in the Netherlands. *Ethnic and Racial Studies*, 33(3), 451-472.
- MinOCW (2007). *Startkwalificatie*. Geraadpleegd 5 juli 2010: <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanval-op-schoolluitval/startkwalificatie#kwalificatieplicht-leerlingen>
- MinOCW (2009a). *Economische zelfstandigheid*. Geraadpleegd 11 november 2009: <http://www.minocw.nl/emancipatie/586/Over-vrouwenemancipatie.html>.
- MinOCW (2009b). *Emancipatie: Vrouwen en homo-emancipatie*. Geraadpleegd 11 november 2009: <http://www.minocw.nl/emancipatie/597/Economische-zelfstandigheid.html>.
- MinVROM/WWI (2007). *Integratienota 2007-2011: Zorg dat je erbij hoort!* Den Haag: Ministerie VROM/WWI.
- MinWWI (2009). *Kabinetsaanpak huwelijks- en gezinsmigratie*. Den Haag: Ministerie Wonen, Wijken en Integratie.
- Oomens, S., & Driessen, G. (1999). *Integratie en onderwijsprestaties. Een exploratief onderzoek naar effecten van structurele en culturele integratie op onderwijsprestaties van allochtone kinderen in het basisonderwijs*. Nijmegen: ITS.
- Oomens, S., Driessen, G., & Scheepers, P. (2003). Integratie van allochtone ouders en onderwijsprestaties van hun kinderen: enkele allochtone groepen vergeleken. *Tijdschrift voor Sociologie*, 24(4), 289-311.
- Ours, J. van, & Veenman, J. (2003). The educational attainment of second-generation immigrants in the Netherlands. *Journal of Population Economics*, 16(4), 739-753.
- Penninx, R. (2005). Integration of migrants: Economic, social, cultural and political dimensions. In M. Macura, A. McDonald and W. Haug (Eds.), *The new demographic regime. Population challenges and policy responses* (pp. 137-151). Geneva: United Nations.
- Portes, A. (1996). *The new second generation*. New York: Russell Sage Foundation.
- Portes, A., & Zhou, M. (1993). The new second generation: Segmented assimilation and its variants. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 530, 74-96.
- Schmid, C. (2001). Educational achievement, language-minority students, and the new second generation. *Sociology of Education*, 74, 71-87.
- Sligter, A. (2009). Taal spreken geeft vertrouwen. *De Volkskrant*, 23 oktober 2009.
- Tubergen, F. van, & Kalmijn, M. (2009). Language proficiency and usage among immigrants in the Netherlands: Incentives or opportunities? *European Sociological Review*, 25(2), 169-182.
- Tweede Kamer (2003). *Rapportage Integratiebeleid Etnische Minderheden*. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vergaderjaar 2003-2004, 29203, nrs. 1-2. 's-Gravenhage: Sdu Uitgevers.
- Vermeulen, H. (2010). Segmented assimilation and cross-national comparative research on the integration of immigrants and their children. *Ethnic and Racial Studies*, 33(7), 1214-1230.
- Waters, M., & Jiménez, T. (2005). Assessing immigrant assimilation: New empirical and theoretical challenges. *Annual Review of Sociology*, 31, 105-125.
- Xie, Y., & Greenman, E. (2005). *Segmented assimilation theory: A reformulation and empirical test*. Ann Arbor, MI: Population Studies Center.
- Zou, M., & Bankston, C. (1994). Social capital and the adaptation of the second generation: The case of Vietnamese youth in New Orleans. *International Migration Review*, 28(4), 821-845.